

CONFLITOS AGRÁRIOS NO MÉDIO SÃO FRANCISCO: A COMUNIDADE RETIRO DA PICADA NO RASTRO DA MEMÓRIA (1975-1989)¹

Júlio Ernesto de Oliveira²
Universidade Federal da Bahia
julio.ernesto@ufba.br

Introdução

Abordaremos, neste artigo, o processo de grilagem e de Luta pela Terra que outrora ocorreu na região do Médio São Francisco, no Assentamento de Retiro da Picada (Xique-Xique), estado da Bahia, durante o período de 1975 a 1989. Primeiramente, apresentaremos o caso por meio de uma narrativa empírico-factual e, em seguida, discutiremos as configurações políticas pelas quais o Estado ditatorial abordou a questão da terra. Nesse tocante, centraremos nossas atenções à política fundiária em voga no período (1975-1989) – o Estatuto da Terra (*Lei n.º. 4.504, de 30 de novembro de 1964*) –, pois consideramos que se houvessem perspectivas de transformação social, do estatuto de latifúndio ao de Assentamento de Reforma Agrária, como hoje o é, estavam essas minimamente condicionadas às leis de acesso e propriedade da terra vigentes.

A transformação do estatuto da terra, nesse sentido, é muito cara se pensarmos em termos estruturais, pois a política fundiária brasileira, sobretudo a partir da Lei de Terras de 1850, se centrou objetivamente na manutenção da propriedade privada em detrimento da posse coletiva. A instituição do Código Civil Brasileiro, aos finais do século XIX, se fundamentando nas diretrizes do Código Civil Francês (1804), ou Código de Napoleão, engendrou valores burgueses de propriedade privada, de caráter absolutista e individualista, no processo de construção do Estado-Nação Brasileiro (MIRANDA, 1988). Se fizermos uma também rápida análise conjuntural, veremos que essa prática política (salvaguarda da propriedade privada) se intensificou a partir do golpe civil-militar de 1964, desencadeando-se numa intensa perseguição política aos movimentos de esquerda, sobretudo àqueles que atuavam no campo, a despeito do caráter paradoxalmente progressista do Estatuto da Terra, em relação ao regime, promulgado em novembro de 1964.³

“Entre o acontecido e o vivido”: dimensões políticas do processo histórico

O caso investigado se delineia por meio de uma série de conflitos entre a família Mariani, na pessoa de Antônio Bittencourt Mariani,⁴ e uma comunidade campesina,⁵ constituída em sua maioria por lavradores. Esse estatuto de posseiros, é importante ressaltar, pensa-os como sendo “todo trabalhador rural que, independentemente de justo título e boa fé, apossa-se de imóvel rural, público ou privado, tornando-o produtivo com seu trabalho e nele tem morada habitual.” (MIRANDA, 1988, p. 113).

Dentre alguns conflitos, sobretudo os que ocorreram em 1974-1975, podemos citar: ameaças de expulsão aferidas pelo fazendeiro ao povoado, abate de criações de pequeno porte dos lavradores e o cercamento⁶ do povoado, objetivando impedir o livre trânsito de seus habitantes e suas criações.⁷ Os moradores da comunidade impetraram, em 1974,⁸ uma ação de reintegração de posse na Comarca de Xique-Xique “contra Jesus Teixeira Coimbra e Antônio Mariani Bittencourt”, tendo o Juiz de Direito Dr. Marinaldo Bastos Figueirêdo concedido a liminar⁹ em 20 de fevereiro de 1978.¹⁰ Nesse momento do processo, sabemos que

até 1974 – quando o fazendeiro Antônio Mariani Bittencourt cercou uma extensa área, superior a 80 mil hectares, que dizia ser sua -, Retiro da Picada e outros povoados da região viviam um clima de paz e tranquilidade. “*Eles tinham uma fazenda que ia de um local chamado ‘Jatobá de Raiz’ até outro de nome ‘Capiaba’, mas cercaram tudo, do morro até a beira do rio, englobando e grilando terras que não são suas, porque temos os títulos aqui*”, diz Esterlino Santana da Silva, apresentando três títulos devidamente registrados – um de 1895 e outros dois de 1903 e 1915 – em nome de Luís Gonzaga da Silveira e Fidélcio José da Silveira, avós e tios-avós de uma família de Retiro da Picada. (O ESTADO DE SÃO PAULO, 13 de maio de 1979).

Durante as décadas de 1970 e 1980 a Fundação de Desenvolvimento Integrado do São Francisco¹¹ (FUNDIFRAN) acompanhou esse processo. Inicialmente sediada em três municípios baianos – Barra, Xique-Xique e Ibotirama –, a entidade acompanhou inúmeros conflitos agrários na região, de modo que, logisticamente, dividiu a sua atuação em três frentes, denominadas Equipes Inter Profissional (EIPs). Em vista disso, no tocante à comunidade objeto desse estudo, a EIP de Barra foi a responsável, pois apesar de compor o

município de Xique-Xique, o seu acesso por terra era, e ainda o é, via Morpará (à época distrito de Barra).

Há registros de conflitos até o final da década de 1980,¹² aquando da formalização de um acordo entre a comunidade e a família Mariani, por meio de convenção legal delimitando o território.¹³ Em 1975, Antônio Bittencourt Mariani formaliza um convênio¹⁴ com a empresa *Umbuzeiro Agropecuária Ltda.*, para criação de gado de qualidade superior. O gerente dessa empresa, e sócio de Antônio Mariani, era *Medeiros de Sá*, que veio do município de Resende (Vale do Paraíba Fluminense), Estado do Rio de Janeiro, exclusivamente para isso, tornando-se, posteriormente, diretamente responsável pela intensificação dos conflitos. O projeto empreendido pela *Umbuzeiro Agropecuária Ltda.* objetivava “dinamizar lucrativamente a fazenda com a introdução de gado de qualidade superior” e, com isso, tornar-se-ia inviável a “co-existência do gado denominado ‘pé-duro’ na mesma fazenda”.¹⁵ Essa parceria não surpreende, haja vista que Antônio Bittencourt Mariani já carregava um histórico de “exploração agrário modernizadora na região”; com efeito, ele publicara em 1966 uma espécie de diário de campo, do qual resgatamos o seguinte trecho:

A Colônia Agropecuária do Formoso - Realizações de um Órgão Regional. No ano de 1951, um trio de modestos engenheiros, do qual fazíamos parte, percorria o Vale do Rio Corrente, afluente esquerdo do trecho Médio do São Francisco, com a missão específica de escolher uma área de terrenos em condições de receber uma **colonização utilitária e eficiente**, se possível na base de irrigação, que demonstrasse a **produtividade** de superfícies agrícolas até então somente exploradas por processos sumários pelos habitantes da região. (JORNAL DO COMMERCIO, 30 e 31 de maio de 1966, p. 2).¹⁶ Os grifos são nossos.

Percebe-se, nos termos grifados, que a linha de intervenção agrícola do fazendeiro (engenheiro) baseava-se, sumariamente, em três aspectos: uma “colonização utilitária”, na medida em que possibilitasse uma exploração agrícola economicamente promissora aos seus próprios interesses (propriedade privada); eficiente, tendo em vista que, apoiado no desenvolvimento tecnológico corrente das décadas de 60 e 70, sobretudo do setor de produção agrícola, alguns dispositivos foram sendo incorporados à produção agrícola, como o agrotóxico, a irrigação em ampla escala (esta fora favorecida pela proximidade com o Rio São Francisco), e a utilização de maquinário especializado, que nos remete ao terceiro aspecto; a produtividade que, segundo ele, não se valeu plenamente na referida região, haja vista os

“processos sumários” utilizados pelas populações locais. Esse ponto diz respeito, diretamente, ao processo de desenvolvimento econômico estadual nas bases do modelo industrial desenvolvimentista, executado pelos governos de Antônio Carlos Magalhães (1971-1975, 1979-1983) e Roberto Santos (1975-1979). (TAVARES, 2008)

“Fogo e bala contra os posseiros. É a lei do cão em Retiro da Picada”.¹⁷ Ao amanhecer dos 9 de maio de 1979, desrespeitando a Liminar outorgada pelo Juiz Dr. Marinaldo Figueirêdo, o pistoleiro “Bastião”¹⁸ juntamente com “mais cinco pistoleiros fortemente armados com metralhadoras e fuzis”, deram início a um dos maiores, quiçá o maior, ato de violência já registrados na região.

Seis homens armados portando armas diversas, revólveres, pistolas, metralhadoras, etc. conduzidas por uma caminhonete azul (C-10) pertencente à Agropecuária Umbuzeiro, entraram no povoado dando tiros, proferindo palavrões. A medida que iam gritando e atirando, jogavam gasolina e ateavam fogo nas casas. Diziam estar fazendo aquilo por ordem do ‘seu’ [...] [Medeiros] e do ‘Doutor’. (CORREIO DA BAHIA, 25 de maio de 1979).

Diante do ocorrido, inúmeros lavradores¹⁹ foram à Salvador à procura da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia (FETAG-BA), para que a denúncia fosse registrada e tomadas as devidas providências. Feito isso, a FETAG solicitou ao Departamento de Polícia do Interior (DEPIN/SSP-BA) que o mesmo tomasse as providências cabíveis diante dessa agravante situação. Levando, inclusive, o “MM. Juiz de Direito da Comarca de Xique-Xique a enviar ofícios ao sr. Ministro da Justiça, ao sr. Secretário de Segurança Pública, bem como à Corregedoria de Justiça do Estado solicitando providências imediatas.”²⁰ O DEPIN direcionou o caso ao Major Alcione Uzêda, que foi à Retiro da Picada – imediatamente à denúncia –, acompanhado de dez homens²¹, com o objetivo de prender os responsáveis pelo crime. Chegaram a Xique-Xique no dia 13 de maio, e se encaminharam para Retiro da Picada no dia seguinte. Em relatório descritivo de viagem,²² Silvio Bandeira narra a trajetória deles à procura dos criminosos, passando por Retiro da Picada, Morpará, Ibotirama e, finalmente, em Paratinga, local onde foram presos Jesus Teixeira Coimbra – funcionário da *Umbuzeiro Agropecuária* –, e “um pistoleiro de prenome Sebastião”²³ (Bastião), sendo, em seguida, encaminhados para a prisão de Xique-Xique.

No que concerne a *Medeiros de Sá*, o juiz da Comarca de Xique-Xique decretou sua prisão preventiva, porém o mesmo fugiu para o Rio de Janeiro, “onde o delegado especial Uzeda, e o chefe de Instigações da Polinter, Humberto Teixeira, conseguiram localizá-lo com a ajuda de agentes da Polinter carioca”.²⁴ Levaram-no à Salvador para que fosse julgado no dia 5 de julho (enquadrado no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, como incendiário). No entanto, a 2ª Câmara Criminal de Justiça da Bahia concedeu-o *habeas corpus*, sob o argumento do “fato de [...] ser réu primário, ter bons antecedentes, domicílio fixo, profissão definida e família constituída”.²⁵ É importante destacar que os advogados que impetraram o pedido de *habeas corpus* dele, João de Melo Cruz e Genário Oliveira, “foram contratados por um prefeito de um município do Estado do Rio de Janeiro, que veio pessoalmente a Salvador para tratar do caso”²⁶ – muito provavelmente o prefeito do município de Resende, local de residência fixa e familiar de *Medeiros de Sá*.

Já no tocante ao proprietário da fazenda, Antônio Bittencourt Mariani, o major Alcione Uzêda, que comandou o inquérito de apuração do caso, negou que houvesse no processo qualquer detalhe que possibilitasse sua incriminação, pois, segundo ele, “a não ser que o depoimento de [...] [*Medeiros de Sá*] traga algum subsídio, Antonio Mariani Bittencourt aparecerá no processo apenas como dono da empresa e das terras”.²⁷

Por fim, esse conflito tem seu desfecho ao final da década de 1980 quando, depois dos esforços políticos da comunidade e da Diocese de Barra, além de muita resistência por parte da família Mariani, os lavradores firmam um acordo de conciliação, ratificando legalmente suas posses. Em 1984, uma área de 1.046,50 ha (referente à comunidade), dos totais 58.450 ha, foi doada em favor dos posseiros pela inventariante do espólio de Antônio Bittencourt Mariani,²⁸ formalizando-se um acordo legal. Tiveram continuidade algumas ameaças e conflitos em menor proporção, decorrentes da criação de animais de pequeno porte²⁹ e dos ajustes da documentação (a escritura e sua minuta) de posse do território. O resultado concreto para os posseiros residentes na comunidade foi um território de, aproximadamente, 1.046,50ha em 1984³⁰ e que, ao que tudo indica, ganhou proporções muito maiores, chegando aos 40.000ha em 1989. Nessa intermediação política atuaram: FUNDIFRAN, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Diocese de Barra, além do Juiz da Comarca de Xique-Xique e lideranças locais.

Direito Agrário e Luta pela Terra: elementos para uma análise social

Partindo do pressuposto de que todas as terras brasileiras têm em seu estatuto o caráter de públicas, ou melhor, de que a configuração política de “transferência de terras para a iniciativa privada” pressupõe tanto o privilégio, no tocante “à alienação ou concessão”, quanto à ilegalidade, no que diz respeito à “sua configuração jurídica e formal”, podemos, ratificando a ideia de Jones (2003), problematizar a noção de que foi efetivada no Brasil, no plano jurídico, a transferência do controle sobre o domínio de terras da esfera pública para a privada. A hipótese que o autor levanta, ao analisar as políticas fundiárias no Brasil, desde o período colonial até a ditadura civil-militar, do Instituto de Sesmarias ao Estatuto da Terra, é a de que “apesar das formas e conjunturas diversas que assumiu, sempre persistiu, neste processo, uma característica fundamental: a privatização privilegiada e juridicamente questionável”.³¹

Torna-se necessário, nesse sentido, conceituarmos e contextualizarmos o Estatuto da Terra. Constituindo-se como a primeira Lei de Reforma Agrária no Brasil, a Lei nº. 4.504, de 30 de novembro de 1964,³² ou o Estatuto da Terra, foi promulgada durante o governo militar do Marechal Castello Branco (1964-1967), e engendrou instrumentos de controle estatal no estatuto, de pública para privada, ou ainda coletiva, de posse da terra. João Pedro Stédile (2005), ao analisar a referida Lei, a vê como progressista, pois contém alguns pontos considerados críticos no estabelecimento de mecanismos de controle estatal, como o “cadastro de todas as propriedades de terra do país”; a criação do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), “encarregado do cadastro das propriedades, dos processos de colonização de terras públicas e de desapropriação de terras”, que, posteriormente, tornar-se-á o atual Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); e a criação do “instituto da desapropriação pelo Estado daquelas propriedades que subutilizavam seu potencial produtivo”, de modo que “deu poderes ao Estado para intervir em nome da sociedade”, rompendo “com o direito absoluto a propriedade da terra”, e condicionando “a propriedade a utilização social”.³³

Entretanto, ele próprio questionara a paradoxal relação entre “uma lei tão progressista” e “um governo ditatorial militar que, desde o início, desencadeou uma implacável perseguição a todos que defendiam a reforma agrária”.³⁴ Nessa perspectiva, ainda, podemos pensar o Estatuto da Terra em três momentos, durante a ditadura civil-militar. A primeira, consumada

pela promulgação da Lei e se fechando em dezembro de 1968, com o Ato Institucional nº 5, é reveladora de uma política econômica um tanto elástica – pelo menos em relação ao período pós-1968 –, em termos conjunturais. Há duas perspectivas de análise para essa *primeira fase* do Estatuto da Terra, ao menos na avaliação de Stédile, mas que, sob a óptica da política econômica, convergem de modo consoante, em prol da consolidação do capitalismo no Brasil, seja por meio do desenvolvimento do mercado interno ou, ainda, através da reestruturação da propriedade da terra. A primeira hipótese funda-se no ideário cepalino,

defendido pelo ministro de estado e economista Celso Furtado, por Ignácio Rangel entre outros, [...] que defendiam o caminho do desenvolvimento do mercado interno, interiorização da indústria nacional, distribuição de renda e, por conseguinte, a reforma agrária como forma de desenvolver as forças produtivas e o capitalismo no país.³⁵

A outra diz respeito à vinculação do governo brasileiro com o projeto Aliança para o Progresso (*Alliance for Progress*), proposto pelo presidente estadunidense John Kennedy, na Conferência de Punta del Este, em 1961. Em suma, esse projeto defendia “a necessidade de reestruturação da propriedade da terra como forma de consolidar a via capitalista”, haja vista sua preocupação com as “consequências e possível influência da recente Revolução Cubana [1959], que teve forte base social entre os camponeses sem terra”.³⁶ Nesse sentido, refletindo ligeiramente, podemos pensar esse processo de promulgação do Estatuto da Terra pelo governo militar como uma forma de evitar “consequências piores”; tendo em vista, sobretudo, a pressão política dos movimentos sociais do campo – sublinham-se as Ligas Camponesas –, durante as décadas de 1950 e 1960. Logo, assinalemos de modo sumário a vinculação dessa perspectiva com a tese da contrarrevolução preventiva de caráter burguesa, sustentada por Florestan Fernandes (1975) e outros teóricos marxistas. Entender-se-á com isso, inclusive, a paradoxal relação que Stédile coloca no tocante à promulgação do Estatuto da Terra durante a ditadura civil-militar.

A *segunda fase*, contudo, se inicia com o AI-5, no governo militar de Costa e Silva (1967-1969), ampliando e aprofundando a repressão aos opositores do regime, de modo que o caráter progressista do Estatuto da Terra foi, paulatinamente, sendo abandonado. O general Emílio Garrastazu Médici, que estivera à frente do governo a partir de outubro de 1969, empreendeu um “projeto geopolítico de expansão populacional e ocupação da Amazônia”, de modo a trazer novamente o Estatuto da Terra à cena política, “que serviu como o instrumento

jurídico institucional tanto para a venda de terras públicas para grandes empresas como para ampliação de projetos oficiais de colonização dirigidos aos camponeses sem terra do Sul e do Nordeste”.³⁷ Nessa perspectiva, podemos apontar o Decreto-Lei nº. 404, de 10 de março de 1969, promulgado ainda durante o governo Costa e Silva, que regulamenta o Ato Complementar nº 45, de 30 de janeiro de 1969, e dispõe acerca da aquisição de propriedade rural por estrangeiro; engendrando, assim, as possibilidades de o estrangeiro acessar a propriedade privada da terra no Brasil (GARCEZ; MACHADO, 2001). Foram abertas importantes rodovias de acesso ao Oeste, como a BR-364 (Brasília – Cuiabá – Porto Velho), a Transamazônica (Teresina – Itaituba), e a Cuiabá – Santarém, que ligaria a BR-364 à última.

Essas rodovias foram construídas para levar os contingentes de sem-terra e, ao mesmo tempo, possibilitar o deslocamento da mão-de-obra barata para a exploração da madeira, de minérios e demais recursos naturais da Amazônia. Como dizia o general Médici, “vamos levar gente sem terra para uma terra sem gente”.³⁸

Até esse momento, o Estatuto da Terra, que fora pensado para ser destinado a “impulsionar o desenvolvimento do capitalismo”, se limitou a viabilizar a “privatização de terras públicas e programas de colonização”³⁹ – frisa-se, nesse sentido, os inúmeros casos de grilagem de terras e assassinatos no campo (MST, 1987). Todavia, sua decadência é marcada a partir de 1976 – durante o governo do General Ernesto Geisel –, frente à luta política dos movimentos sociais, sobretudo os camponeses. A *terceira fase*, finalmente, articula a dura repressão aos movimentos sociais, característica, sobretudo, da fase anterior, com desapropriações em algumas áreas passíveis de identificação de conflitos sociais em torno da questão da terra. Sob essa óptica, Stédile aponta:

Inaugura-se então a reforma agrária pontual, destinada a amainar os conflitos sociais e evitar reações mais vigorosas dos camponeses. Esse artifício não funcionou, e o que vimos no período de 1979-1983 foi a eclosão de muitas lutas de posseiros da Amazônia e o ressurgimento da luta “massiva” pela terra em praticamente todo o território nacional.⁴⁰

É nesse momento que podemos articular o caso de Retiro da Picada à conjuntura nacional e, sobretudo, ao uso do Estatuto da Terra pelo Estado ditatorial. Se pensarmos o processo em termos de conjuntura estadual, podemos, ainda, apontar a permanência desse ímpeto modernizador, que visou, por meio do uso do Estatuto da Terra, o desenvolvimento capitalista nos moldes do industrial desenvolvimentismo. Ao aplicarmos essa perspectiva à

região do Médio São Francisco, veremos que é verossímil, na medida em que é observável a execução de políticas públicas que intuíram viabilizar a plena incorporação dessa região à economia baiana. Podemos citar, por exemplo, a construção da ponte que liga a margem direita do Rio São Francisco à margem esquerda, nos municípios de Ibotirama e Muquém do São Francisco, em 1979. Construída durante os governos de Roberto Santos e ACM, possibilitou o escoamento da produção agrícola do Médio São Francisco e, sobretudo, do Oeste baiano ao porto de Salvador – produção, maiormente, de soja e algodão.

Finalmente, notemos que ainda há muito a ser pesquisado sobre essa região, especialmente as articulações entre as dimensões regional e nacional, para se pensar a atuação do aparelho repressivo ditatorial no campo. De modo sensível, vemos como crucial o debate acerca da relação entre o período de distensão do regime – 1979 a 1985 – e a permanência de práticas repressivas no campo. Objetivando compreender o processo de redemocratização, por fim, abre-se uma lacuna para se pensar a própria periodização do regime, de um modo que a Luta pela Terra atue enquanto sujeito histórico na definição dessas balizas temporais, correntemente pensadas somente a partir da experiência urbana.

¹ Faço uso, neste artigo, de pseudônimo para o incendiário da comunidade de Retiro da Picada – *Medeiros de Sá*.

² Graduando em História pela Universidade Federal da Bahia. Bolsista FAPESB. Gentilmente orientado pela Prof.^a Dra. Lina Maria Brandão de Aras (Departamento de História, UFBA).

³ Sobre isso, pensamos o regime ditatorial como civil-militar, pois houve, durante o período (1964-1985), apoio político e institucional de segmentos da sociedade civil, como o empresariado e a Igreja Católica (DREIFUSS, 1981). Ainda assim, se pensarmos de forma mais específica, veremos a necessidade de considerarmos a natureza classista do uso dessa tipologia, “civil”, de modo que passemos a utilizar o termo “empresarial-militar” pensado por Dreifuss, com o intuito de não incorrerem à “pobre visão corporativa dos militares”, não vacilante em reduzir os amplos setores da sociedade a essa categoria (sociedade civil). (MELO, 2012, p. 44).

⁴ Casado com Laura Lavenère-Wanderley Mariani, nasceu em 1898 e faleceu em 1980 (*Jornal do Brasil*, 27 de agosto de 1980, p. 22).

⁵ Em nota da Diocese de Barra (**Em favor dos lavradores do Retiro da Picada**, 14 de maio de 1979, 2 p.), são referenciadas 106 famílias. Já num relatório da FUNDIFRAN (meados de 1980, 4 p.), constam 128, enquanto que são descritas mais de 200 famílias no jornal *O Estado de São Paulo* (13 de setembro de 1978, p. 14).

⁶ Cercamento é um conceito trabalhado no âmbito da história agrária. A partir da transição do feudalismo para o capitalismo, pensando em Inglaterra, uma parte dos antigos senhores feudais (gentry) e o extrato mais rico dos pequenos e médios proprietários (yeomen) iniciaram uma compreensão de que a terra seria um bem de produção e, conseqüentemente, deveria ter sua exploração “aprimorada”. Logo, instauraram um processo de cercamento dessas terras para a agricultura monocultora, seguida da expulsão dos camponeses que nelas vivam e produziam.

⁷ FUNDIFRAN. **Retiro da Picada**, 1990.

⁸ *A Tarde*. 12 de maio de 1979.

⁹ “‘Intime-se o senhor Jesus Teixeira Coimbra, do despacho exarado nos autos de n.º 3.180/77, da Ação de Manutenção de Posse’, requerida por Joaquim José dos Santos e outros contra Jesus Teixeira Coimbra e Antônio Mariane Bittencourt.” (*Idem*, 12 de maio de 1979).

¹⁰ *Diário de Notícias*. 12 de maio de 1979. A documentação oficial ainda não foi coletada.

¹¹ Entidade fundada em 1971 pela Diocese de Barra, pela iniciativa do Bispo D. Thiago Gerard Cloin e do Padre jesuíta Fred da Costa e Silva (primeiro presidente da entidade). Fruto do alvorecer da Teologia da Libertação –

decorrente da II Conferência de Medellín/Colômbia (1968) –, a FUNDIFRAN objetivou assumir posturas sociais concernentes com sua orientação progressista, frente à pauta cristã levantada pela Igreja Católica. Realizava, sistematicamente, visitas de acompanhamento técnico em comunidades rurais do Médio São Francisco, além da condução política à criação de associações e, em muitas vezes, de Sindicatos de Trabalhadores Rurais (cf. ESTRELA, 2011).

¹² De forma geral, relatórios de acompanhamento técnico (sobretudo do setor de educação) da EIP – Barra; além de atas de reuniões com a comunidade (pautas políticas), relatórios descritivos sobre a intermediação dos conflitos entre os posseiros e o fazendeiro etc. (FUNDIFRAN. **Relatórios de Acompanhamento Técnico**. 1975-1989).

¹³ Cf. nota 28.

¹⁴ MOTA, Luis. FUNDIFRAN. **Relatório geral da comunidade: Educação – Retiro/Caxambu**. 11 de março de 1977, 4 p.

¹⁵ *Ibidem*, p. 2.

¹⁶ HEMEROTECA DIGITAL. **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro, 30 e 31 de maio de 1966, p. 2. Pasta “Edição 00201 (2)”, p. 2. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/364568_15/42796>. Acesso em: 25 de outubro de 2016.

¹⁷ *Jornal da Bahia*, 12 de maio de 1979.

¹⁸ Segundo *O Estado de São Paulo* (19 de maio de 1979), esse é o epíteto de Genésio, contudo, o *Tribuna da Bahia* (12 de maio de 1979, p. 8), refere-se a ele como Sebastião; em ambos os periódicos sua procedência é o município de Morpará/BA.

¹⁹ Manoel Ribeiro, Serafim Rodrigues Leitão, Valdecir Pereira Leite, Joel Batista Leitão, José Alves Feitosa e Joaquim José dos Santos (*ibid.*).

²⁰ *Ibidem*.

²¹ Tenente Müller, sargento Wanderlei, um legista, um fotógrafo (*Polícia Técnica*) e seis soldados.

²² POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. Silvio Carlos Sampaio Bandeira. **Relatório de Viagem – Retiro da Picada**. Xique-Xique, 15 de maio de 1979, 4 p.

²³ *Diário de Notícias*, 17 de maio de 1979.

²⁴ *A Tarde*, 8 de junho de 1979.

²⁵ *O Estado de São Paulo*, 6 de julho de 1979.

²⁶ *A Tarde*, 8 de junho de 1979.

²⁷ *O Estado de São Paulo*, 27 de junho de 1979, p. 14.

²⁸ ESTADO DA BAHIA. PODER JUDICIÁRIO. CARTÓRIO DE XIQUE-XIQUE. **Escritura Pública de transação, doação, divisão instituição de servidão de trânsito e outros pactos**. Nº de ordem 023, livro nº 781, fl. 043, 11/10/1984. ESTADO DA BAHIA. PODER JUDICIÁRIO. CARTÓRIO DE XIQUE-XIQUE. **Certidão de Registro de Imóveis**. Livro nº 2-A-E Registro Geral, fls. 027, matrícula 3.691 R.01/3.691, 05/11/1984.

²⁹ Foram mortos, em 1989, 67 porcos e 53 bodes (FUNDIFRAN. **Relatório de Acompanhamento Técnico**. 1990, p. 3).

³⁰ ESTADO DA BAHIA. COMARCA DE XIQUE-XIQUE. **Certidão Original do Registro de Imóveis**. Xique-Xique, 5 de novembro de 1984, 4 p.

³¹ JONES, 2003, p. 8.

³² Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4504.htm>.

³³ STEDILE, 2007, p. 147.

³⁴ *Idem*, p. 148.

³⁵ *Idem*, p. 149.

³⁶ *Idem, ibidem*.

³⁷ *Idem*, p. 151.

³⁸ *Idem*, p. 152.

³⁹ *Idem, ibidem*.

⁴⁰ *Idem*, p. 152.

Referências

DREIFUSS, René A. **1964, a conquista do Estado**. Petrópolis: Vozes, 1981.

ESTRELA, Ely Souza. Ação coletiva no Alto-Médio São Francisco: o caso da Fundifran (1971-2003). **Anais do XXVI Simpósio Nacional de História** – ANPUH. São Paulo, julho de 2011, p. 1-23.

Disponível em:

<http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1300847267_ARQUIVO_AcaocoletivanoAltoMedioSaoFranciscoElyEstrela.pdf>. Acesso em: 10 de abril de 2016.

FERNANDES, Florestan. **A revolução burguesa no Brasil**. Ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1975.

GARCEZ, Angelina; MACHADO, Hermano Augusto. **Leis de Terra do Estado da Bahia**. 2. ed. Salvador: Secretaria da Agricultura – SEAGRI, Coordenação do Desenvolvimento Agrário – CDA, Associação para o Desenvolvimento da Agricultura – DESAGRO, Faculdade Ruy Barbosa – FRB, 2001.

JONES, Alberto da Silva. **O Mito da Legalidade do Latifúndio**. Legalidade e Grilagem no Processo de Ocupação das Terras Brasileiras (Do Instituto de Sesmarias ao Estatuto da Terra). 297 fl. Tese de Doutorado (Programa de Pós-Graduação em Sociologia) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. Disponível em:

<<http://www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/politicafundiaria/PoliticaFundiaria.pdf>>. Acesso em: 5 de outubro de 2016.

MELO, Demian Bezerra de. Ditadura “civil-militar”?: controvérsias historiográficas sobre o processo político brasileiro no pós-1964 e os desafios do Tempo Presente. In: **Espaço Plural**, ano XIII, n. 27, 2012, p. 39-53. Disponível em: <<http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural/article/download/8574/6324>>. Acesso em: 12 de setembro de 2016.

MIRANDA, Alcir Gursen de. Direito Agrário e o Posseiro. In: **Revista da Faculdade de Direito da UFG**, v. 12, n. 1-2, jan.-dez. 1988, p. 113-123. Disponível em:

<<http://www.revistas.ufg.br/revfd/article/view/11662/7659>>. Acesso em: 22 de setembro de 2016.

MST. **Assassinatos no Campo: crime e impunidade 1964-1986**. 2. ed. São Paulo: Global, 1987.

STEDILE, João Pedro (org.). **A Questão Agrária no Brasil: Programas de Reforma Agrária (1946-2003)**. São Paulo: Expressão Popular, vol. 3, 2005. (Coleção *A Questão Agrária no Brasil*)

TAVARES, Luis Henrique Dias. **História da Bahia**. 11. ed. São Paulo: Ed. da UNESP; Salvador: EDUFBA, 2008.